

**ЦИФРОВОЕ НАСЛЕДИЕ: РАЗРАБОТКА VR-ЭКСКУРСИИ ПО
МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ «МАЛАХОВ КУРГАН»**

**DIGITAL LEGACY: DEVELOPMENT OF A VR TOUR OF THE
MALAKHOV KURGAN MEMORIAL COMPLEX**

ЛУШИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ассистент,

Севастопольский государственный университет.

СИКОРСКАЯ ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ассистент,

Севастопольский государственный университет.

LUSHINA VIKTORIYA SERGEEVNA,
Research assistant,
Sevastopol State University.

SIKORSKAYA YANA EVGENEVNA,
Research assistant,
Sevastopol State University.

В данной статье проведен анализ по процессу создания цифровых копий двойников объектов историко-культурного наследия, а также создания MVP виртуальной экскурсии по Мемориальному комплексу «Малахов курган». Рассмотрены несколько способов создания трехмерных моделей, а именно: метод фотограмметрии, метод наземного лазерного сканирования и метод моделирования «с нуля». В рамках работы по созданию цифровых двойников внешней композиции использован фотограмметрический метод и программное обеспечение отечественного производства – Agisoft Metashape. Для создания самого приложения виртуальной экскурсии также применено программное обеспечение отечественного производства – Varwin.

This article analyzes the process of creating digital copies of duplicates of historical and cultural heritage objects, as well as creating an MVP virtual tour of the Malakhov Kurgan Memorial Complex. Several methods of creating three-dimensional models are considered, namely: the photogrammetry method, the ground-based laser scanning method and the "from scratch" modeling method. As part of the work on creating digital counterparts of the external composition, the photogrammetric method and software of domestic production – Agisoft Metashape - were used. To create the virtual tour application itself, the software of domestic production, Varwin, was also used.

Ключевые слова: *цифровые технологии, виртуальная реальность, VR, виртуальная экскурсия, Varwin, 3D-моделирование, фотограмметрия, Agisoft Metashape, НЛС, трёхмерная фиксация.*

Key words: *digital technologies, virtual reality, VR, virtual tour, Varwin, 3D modeling, photogrammetry, Agisoft Metashape, NLS, three-dimensional fixation.*

Принимая во внимания различные факты, такие как стратегия социально-экономического развития города Севастополя [1], его туристско-рекреационного потенциала [2] и отсутствие существующих решений с применением передовых техно-

логий дополненной и виртуальной реальностей (VR – Virtual Reality) [3], было принято решение о необходимости разработки виртуально экскурсии для мемориального комплекса «Малахов курган».

Для создания виртуальной экскурсии было выбрано следующее программное обеспечение (ПО):

- Varwin – это российская универсальная платформа виртуальной, дополненной и смешанной реальности, которая позволяет пользователям создавать и взаимодействовать с иммерсивными цифровыми средами без необходимости обладать навыками программирования [4];

- Audacity – это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для работы со звуком [5], поддерживает создание и экспорт аудиофайлов в форматах OGG и WAV, что делает его идеальным инструментом для подготовки аудиоконтента для Varwin;

- Agisoft Metashape – это отечественное программное обеспечение для обработки изображений и создания трехмерных моделей методом фотограмметрии [6];

- Blender – бесплатный пакет opensource-приложений для 3D-моделирования, анимации и игрового дизайна [7]. При выборе также учитывался опыт работы с ПО у членов команды разработчиков.

Работа над проектом началась с написания сценария виртуальной экскурсии, исходя из которого методом фотограмметрии [8] создавался банк трехмерных моделей – цифровых двойников объектов историко-курного наследия, составляющие внешнюю композицию мемориального комплекса «Малахов курган». Съемка велась зеркальными камерами Nikon D5100 и Nikon D5300, технические характеристики которых представлены в табл. 1. Полученные снимки сохранялись в форматах RAW и JPEG с перекрытием не менее 60%.

Было принято решения, что для создания MVP (Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») виртуальной экскурсии не требуется оцифровка всех объектов внешней композиции. Таким образом, в первоначальную версию вошли следующие оцифрованные объекты:

- План оборонительных укреплений Малахова кургана к концу обороны 1854–1855 гг. на Аллее Дружбы народов – 214 снимков,
- Батарея №17 Сенявина – 120 снимков,
- Противотанковая батарея – 944 снимков,
- Мемориальное обозначения места размещения погребов боезапасов орудия 1 бат. 111(701) – 313 снимков,
- Памятник русскому флотоводцу вице-адмиралу В.А. Корнилову. Мемориальное обозначение места смертельного ранения В.А. Корнилова – 423 снимка,
- 68-фунтовая бомбическая пушка – 51 снимок,
- Батарея №18 Панфилова – 397 снимков.

Таблица 1. Технические и оптические характеристики фотокамер

№	Фотокамера	Фокусное расстояние, F (определяет угол поля зрения*)	Формат снимков	Разрешение, Мп	Диафрагма	Выдержка, с	Чувствительность ISO
1	Nikon D5100	18-55	NEF+JPEG	16,2	f/3,5-5,6	1/4000 – 30	100 – 6400
2	Nikon D5300	18-55	NEF+JPEG	24,2	f/3,5-5,6	1/4000 – 30	100 – 12800

*– угол поля зрения = $114,6 \cdot \arctg(21,622 / (S \cdot F))$, F – фокусное расстояние, а S – множитель кроп-фактора. Для полного кадра значение $S = 1$.

Помимо оцифрованных объектов историко-культурного наследия, в ПО Blender были созданы элементы окружения, главная площадь возле Оборонительной башни, неровности рельефа, дорожки и тропинки, соответствующие карте Малахова кургана. Также была создана фигура В.А. Корнилову, так как в сценарии для первоначальной версии экскурсии предполагается демонстрация событий 5 октября 1854 года – день смертельного ранения вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова [9].

Также для реализации одной из локаций экскурсии, в качестве полноценной панорамы была настроена картина Франца Рубо «Оборона Севастополя» (рис. 1).

Рис. 1. Вид панорамы «Оборона Севастополя» в приложении

Для реализации MVP виртуальной экскурсии в ПО Varwin было создано пять сцен:

- Today_1, today_2, today_3 – сцены современного Малахова кургана,
- Panorama – сцена с демонстрацией картины «Оборона Севастополя»,
- October_5th – сцена смертельного ранения вице-адмирала В.А. Корнилова.

После создания сцен в Varwin, в режиме редактирования каждой сцены были расставлены все трехмерные модели в соответствии со сценарием (рис. 2). Помимо трехмерных моделей, в проект дополнительно были загружены фото-, видео- и аудиофайлы.

Далее в визуальном редакторе логики настраивалась работа проекта.

В сценах «today_1» (рис. 3), «today_2» (рис. 4) и «today_3» (рис. 5) были реализованы перемещения между современными сценами, а также только из сцен «today_2» и «today_3» можно переместиться в сцены «panorama» и «october_5th» соответственно.

Рис. 2. Сцены виртуальной экскурсии в ПО Varwin

Рис. 3. Сцена «today_1» в режиме редактирования

Рис. 4. Сцена «today_2» в режиме редактирования

Рис. 5. Сцена «today_3» в режиме редактирования

Частично логика работы сцен, где представлен современный вид мемориального комплекса «Малахов курган», представлена на рис. 6.

В сцене «рапогата» реализован только возврат в сцену «today_2» по кнопке.

После перемещения игрока в сцену «october_5th» о событиях 5 октября 1854 года (рис. 7) настроено обездвиживание игрока, залпы орудий (полет ядер со звуком взрывов для более полного погружения пользователя в виртуальный мир), а также основной момент сцены – момент ранения вице-адмирала.

Рис. 6. Частичная реализация логики сцен «today_1», «today_2» и «today_3»

Рис. 7. Сцена «october_5th» в режиме редактирования

За секунду до ранения игрок автоматически разворачивается к персонажу, чтобы не пропустить этот момент. Частично логика сцены представлена на рис. 8.

Рис. 8. Частичная логика работы сцены «october_5th»

По итогу создания продукта, проект представлен на олимпиаде «Терра-Политех 2024», где получил высокие оценки экспертов.

Таким образом, было создано MVP виртуальной экскурсии мемориального комплекса «Малахов курган», содержащий в себе пять сцен с различным набором цифровых копий объектов историко-культурного наследия, исторических снимков и сценариями событий. С учетом всех рекомендаций экспертов и собственных наблюдений при тестировании приложения, проект требуется дорабатывать, увеличив количество сцен различных исторических событий и более детально проработав сценарий. Помимо этого, требуется расширить имеющийся банк цифровых двойников объектов историко-культурного наследия, а также упростить уже существующие модели (т.е. уменьшить количество полигонов тем самым уменьшив их вес) для снижения общего веса проекта и скорости работы приложения, а также критериев к персональному компьютеру, на котором можно демонстрировать данный продукт пользователям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/9200201707240001>.
2. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» от 11.08.2014 № 790 (утв. распоряжением Правительства РФ от 11.08.2014 № 1569-р). URL: <https://base.garant.ru/70714732>.
3. Беспалов А.В. Виртуальная реальность в контексте сохранения и популяризации историко-культурного наследия // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2020. № 2 (57). С. 100-106.
4. Петросян Н.С. Разработка образовательных интерактивных 3D-моделей на Varwin для преподавания курсов по истории / Н.С. Петросян, А.С. Никифорова, А. Токтогонов // Проблемы управления – 2021: материалы 29-й Всероссийской студенческой конференции, Москва, 26 мая 2021 года / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный университет управления. Том Выпуск 2. М.: Государственный университет управления, 2021. С. 156-158. EDN HASTLK.
5. Горюнов В.А. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием Audacity (ПО для обработки и монтажа аудиозаписей) / В.А. Горюнов, А.Н. Стась. М.: Федеральное агентство по образованию, 2008. 40 с.
6. Лушина В.С. Использование Agisoft Metashape для трехмерного моделирования объектов культурного наследия // Вестник компьютерных наук и информационных технологий. 2022. Т. 12. № 3. С. 67-75.
7. Абдушукуров Ф.А.у. Сравнение программ трёхмерной графики 3ds Max и Blender / Ф.А.у. Абдушукуров, И.Н. Голицына // Интернаука. 2020. № 19-1(148). С. 23-26. EDN FVKUXT.
8. Луманн Т., Робсон С., Кайл С., Бом Я. Ближняя фотограмметрия и 3D-зрение: Пер. с англ. Князь В. А., Князь В. В. // ЛЕНАНД, 2018. С. 16-430.
9. Карандашов В.Д. Вице-адмирал В.А. Корнилов – герой Севастопольской обороны 1854-1855 гг. // Материалы межведомственной военно-исторической конференции «Крымская война» (к 170-летию начала Крымской войны), Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, 26 октября 2023 года. Санкт-Петербург: МБАА, 2023. С. 88-92. EDN NXHCDS.

© Лушина В.С., Сикорская Я.Е., 2024.